

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА (УЗБЕКИСТАНА В КОНТЕКСТЕ СТРАН СНГ)

Камилова Севара Анваровна

PhD, старший преподаватель кафедры
«Финансы и финансовые технологии» ТГЭУ

Тян Милана Денисовна

Магистр по направлению «Государственные
и международные финансы»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187075>

Аннотация

В данной статье проводится комплексный анализ текущего состояния денежно-кредитной политики Центрального банка Республики Узбекистан в сравнении с другими странами СНГ. Рассмотрены ключевые инструменты монетарной политики, проанализирована динамика основных макроэкономических показателей, исследованы особенности банковской системы Узбекистана. В работе выявлены современные тенденции в развитии банковского сектора республики и определены перспективные направления совершенствования денежно-кредитной политики в контексте экономической интеграции стран СНГ.

Ключевые слова: Центральный банк, денежно-кредитная политика, монетарное регулирование, ключевая ставка, инфляция, финансовая стабильность, банковская система, СНГ, Узбекистан.

Abstract

This article presents a comprehensive analysis of the current state of the monetary policy of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, in comparison with other CIS countries. Key instruments of monetary policy are examined, the dynamics of major macroeconomic indicators are analyzed, and the characteristics of Uzbekistan's banking system are investigated. The paper identifies current trends in the development of the country's banking sector and outlines prospective directions for improving monetary policy in the context of economic integration among CIS countries.

Keywords: Central Bank, monetary policy, monetary regulation, key interest rate, inflation, financial stability, banking system, CIS, Uzbekistan.

Annotatsiya

Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining pul-kredit siyosatining hozirgi holati MDH davlatlari bilan solishtirgan holda kompleks tahlil qilingan. Monetar siyosatning asosiy vositalari ko'rib chiqilgan, asosiy

makroiqtisodiy ko'rsatkichlar dinamikasi tahlil qilingan, O'zbekiston bank tizimining xususiyatlari o'rganilgan. Maqolada respublika bank sektorining rivojlanishidagi zamonaviy tendensiyalar aniqlanib, MDH mamlakatlarining iqtisodiy integratsiyasi doirasida pul-kredit siyosatini takomillashtirishning istiqbolli yo'nalishlari belgilab berilgan.

Kalit so'zlar: Markaziy bank, pul-kredit siyosati, monetar tartibga solish, asosiy stavka, inflyatsiya, moliyaviy barqarorlik, bank tizimi, MDH, O'zbekiston.

Введение

Денежно-кредитная политика является одним из важнейших инструментов государственного регулирования экономики. В современных условиях глобализации и региональной интеграции повышается значимость эффективного функционирования национальных банковских систем и проведения скоординированной денежно-кредитной политики в рамках экономических союзов и объединений. Особую актуальность приобретает исследование особенностей функционирования Центрального банка Республики Узбекистан в контексте развития финансовых систем стран СНГ.

Центральный банк Республики Узбекистан (ЦБ РУз) является главным банком страны и представляет собой юридическое лицо, находящееся в собственности Республики Узбекистан. Согласно Закону «О Центральном банке Республики Узбекистан», основными целями деятельности ЦБ РУз являются обеспечение стабильности национальной валюты, поддержание стабильного функционирования банковской системы и платежного баланса страны.

Основными функциями Центрального банка Узбекистана являются:

- проведение единой денежно-кредитной политики;
- эмиссия наличных денег и организация их обращения;
- установление официальных курсов национальной валюты;
- валютное регулирование и валютный контроль;
- лицензирование и регулирование банковской деятельности;
- управление золотовалютными резервами;
- организация и осуществление расчетов в экономике¹.

В своей деятельности ЦБ РУз руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, Законом «О Центральном банке Республики Узбекистан» и другими нормативно-правовыми актами.

Для проведения комплексного анализа необходимо сравнить организационно-правовые основы деятельности центральных банков стран СНГ (Таблица 1).

Таблица 1

Сравнительная характеристика организационно-правовых основ деятельности центральных банков стран СНГ²

Страна	Наименование центрального банка	Год основания	Основные цели деятельности	Степень независимости
Узбекистан	Центральный банк Республики Узбекистан	1991	Стабильность национальной валюты; устойчивость банковской системы	Средняя
Россия	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)	1990	Защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы	Высокая
Казахстан	Национальный банк Республики Казахстан	1993	Обеспечение стабильности цен; содействие финансовой стабильности	Средняя
Беларусь	Национальный банк Республики Беларусь	1990	Защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля; обеспечение стабильности банковской системы	Низкая
Азербайджан	Центральный банк Азербайджанской Республики	1992	Обеспечение стабильности цен; поддержание стабильности финансовой системы	Средняя
Армения	Центральный банк Республики Армения	1993	Обеспечение стабильности цен и финансовой системы	Высокая

Как видно из Таблицы 1, центральные банки стран СНГ имеют схожие цели деятельности, связанные с обеспечением ценовой и финансовой стабильности. Однако степень их независимости различается, что обусловлено особенностями национальных политических и экономических систем. Центральный банк Узбекистана обладает средней степенью независимости, что сопоставимо с большинством центральных банков стран СНГ.

Для реализации денежно-кредитной политики Центральный банк Республики Узбекистан использует следующие основные инструменты:

Процентная политика – ключевая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики ЦБ РУз. В последние годы наблюдается тенденция к постепенному снижению ключевой ставки в связи с замедлением инфляционных процессов в экономике. По состоянию на 9 апреля 2025 года основная ставка Центрального банка Республики Узбекистан составляет 14% годовых. Это значение установлено с 24 марта 2025 года, после решения правления Центрального банка о повышении ставки на 0,5 процентного пункта с целью сдерживания инфляционных процессов в экономике.

Нормативы обязательных резервов – Центральный банк Узбекистана устанавливает для коммерческих банков нормативы обязательных резервов, которые дифференцируются в зависимости от вида валюты и срока привлеченных средств. Данный инструмент позволяет регулировать ликвидность банковской системы и сдерживать инфляционные процессы.

Операции на открытом рынке – включают покупку и продажу государственных ценных бумаг, что позволяет Центральному банку Узбекистана оперативно воздействовать на уровень ликвидности в банковской системе.

Валютные интервенции – Центральный банк Узбекистана проводит его для поддержания стабильности национальной валюты – сума. В последние годы наблюдается переход от политики жесткого регулирования валютного курса к режиму управляемого плавания.

Банковская система Узбекистана включает Центральный банк и коммерческие банки. По состоянию на начало 2024 года в стране функционирует 33 коммерческих банка, из которых 13 – с государственным участием, 5 – с иностранным капиталом и 15 – частные банки.

Несмотря на положительные тенденции в развитии банковской системы Узбекистана, существует ряд проблем, требующих решения:

1. Высокий уровень инфляции по сравнению с другими странами СНГ;
2. Значительная доля государственного участия в банковском секторе;
3. Недостаточный уровень развития финансовых рынков;
4. Высокая долларизация экономики;
5. Неравномерное распределение банковских услуг по регионам страны.

Для эффективного решения текущих задач и дальнейшего совершенствования денежно-кредитной политики Республики Узбекистан необходимо реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивого экономического роста. В первую очередь, следует продолжить реализацию мер по снижению инфляции и обеспечению ценовой стабильности, что является ключевой целью Центрального банка Республики Узбекистан. Согласно Указу Президента Республики Узбекистан №УП-5877 от 18 ноября 2019 года, предусмотрен поэтапный переход на режим инфляционного таргетирования с установлением цели снижения инфляции до 10% в 2021 году и 5% в 2023 году.

Ускорение процесса приватизации государственных банков и привлечение иностранных инвестиций в банковский сектор будут способствовать повышению эффективности финансовых институтов и расширению их ресурсной базы. Реформирование банковской системы направлено на развитие институтов финансового посредничества для трансформации сбережений в инвестиции и обеспечение возможности долгосрочного планирования финансовых потоков.

Стимулирование развития финансовых рынков и инструментов необходимо для создания благоприятной среды, способствующей привлечению инвестиций и диверсификации финансовых услуг. Проведение сбалансированной валютной политики, направленной на снижение долларизации экономики, позволит укрепить доверие к национальной валюте и повысить эффективность монетарных инструментов. Развитие цифровых банковских технологий и повышение доступности финансовых услуг будут способствовать расширению финансовой инклюзии и улучшению качества обслуживания клиентов.

Комплексная реализация указанных мер обеспечит укрепление финансовой системы, повышение ее устойчивости к внешним и внутренним шокам, а также создание условий для стабильного и сбалансированного экономического развития Республики Узбекистан.

Заключение

Проведенный анализ текущего состояния денежно-кредитной политики Центрального банка Узбекистана показал, что в последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии банковской системы страны. Денежно-кредитная политика становится более гибкой и ориентированной на обеспечение ценовой стабильности и устойчивого экономического роста.

Сравнительный анализ с другими странами СНГ свидетельствует о том, что Узбекистан занимает среднее положение по уровню развития банковской системы и эффективности денежно-кредитной политики. При этом существует значительный потенциал для дальнейшего развития финансового сектора страны.

Для повышения эффективности денежно-кредитной политики Узбекистана необходимо продолжить реализацию структурных реформ в банковском секторе, совершенствовать инструменты монетарного регулирования и развивать финансовые рынки. Важным направлением является также расширение международного сотрудничества в рамках СНГ и других региональных объединений.

Список использованных источников:

1. Алексанов П.А. (2022). Денежно-кредитная политика центральных банков в условиях глобальной нестабильности // Финансы и кредит. № 8. С. 29-42.
2. Вахабов А.В., Жумаев Н.Х., Хошимов Э.А. (2021). Банковская система Узбекистана: современное состояние и перспективы развития // Экономика и финансы. № 5. С. 15-27.
3. Каримов Н.Г., Хашимова Н.А. (2023). Анализ эффективности денежно-кредитной политики Центрального банка Республики Узбекистан // Экономика и инновационные технологии. № 2. С. 56-68.
4. Трушин Ю.В. (2023). Сравнительный анализ денежно-кредитной политики стран СНГ // Деньги и кредит. № 3. С. 45-57.
5. Центральный банк Республики Узбекистан. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://cbu.uz> (дата обращения: 05.04.2025).
6. Международный валютный фонд. (2023). Обзор финансовой стабильности стран СНГ. Вашингтон.

7. Всемирный банк. (2023). Показатели мирового развития [Электронный ресурс]. URL: <https://data.worldbank.org> (дата обращения: 05.04.2025).
8. Годовой отчет Центрального банка Республики Узбекистан за 2023 год. – Ташкент, 2024. – 152 с.

